

Jaloliddin Rumiyning islom dini tafakkuriga qo'shgan hissasi va "Ichindagi ichindadur" asari haqida

Ilmiy rahbar: Samatov X. U.

Toshkent axborot texnologiyalari

universiteti Samarqand filiali

AX23-08 guruh talabasi

Anorov Rasulberdi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiyning hayot yōllari , islom dini tafakkuriga qo'shgan hissalar va "Ichindagi ichindadur" asari haqidagi ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: islom, din, masnaviy, gʻazal, ruboiy, devon, ilm, ma'rifat.

Rumiy Jaloliddin (1207, Balx — 1273, Koʻnya) — shoir va mutafakkir. Tasavvufdagi mavlaviya tariqatining asoschisi. Arab, fors va turkiy tillarida ijod qilgan. Otasi Bahouddin Valad sufiylar va fiqh donishmandi boʻlgan. Shu bois ham sulton Muhammad Xorazmshoh (1199—1220) saroyga taklif etgan. Pekin Valad uning taklifini rad etib, maktabdorlik hamda ilmiy-ijodiy ish bilan mashgʻul boʻlgan. Xorazmshoh bilan kelisholmagan Valad haj safari bahonasida oilasi bilan Balx shahrini tark etgan. Rumiy Makka yoʻlida Farididdin Attor bilan uchrashgan. 1220-yil Rum sultoni Alouddin Kayqubod I ning daʼvati bilan Koʻnya (Kichik Osiyo) ga kelgan. Rumiy Halab, Damashq va Bagʻdod madrasalarida oʻqigan, mudarrislik qilgan.

Rumiy shaxsiyati kamolotida shoir va shayx Shams Tabriziyning oʻrni katta. U 3 yil Rumiya dars beradi: falsafa, xususan, soʻfiylik taʼlimotini oʻrgatadi. Shoirning oʻzi ham bir baytida "Agar Attor menga ruh baxsh etgan boʻlsa, Shamsi Tabriziy tilsim kalitini tutqazdi", degan. 1244-yil Rumiy ustozini nihoyatda hurmat qilgani uchun oʻz gʻazallarida "Shamsi Tabriziy", "Shamsi" taxalluslarini qoʻllay

boshlagan. Shoir gʻazallarining "Shamsi Tabriziy devoni" nomi bilan shuhrat qozonishining boisi ham shunda [42 ming baytli "Devoni Kabir" ("Ulugʻ devon")ning ikkinchi nomi "Devoni Shamsi Tabriziy"].¹

Ilmiy doiralarda uni goh Kant, goh Spinoza, goh Hegel kabi faylasuflar bilan qiyoslaydilar. Ammo Mavlono Rumiya hech kimga oʻxshamaydi. U muazzam Sharq tafakkurining moʻjizali bir haykalidir, unda tasavvuf taraqqiyoti ham, ilmu hikmat va falsafa ham, sheʼriyat va maʼnaviyat ham birlashib, oliy koʻrinishda namoyon boʻladi. Jaloliddin Rumiya oʻzidan keyingi Sharq sheʼriyati, fikriy va maʼnaviy taraqqiyotiga ulkan taʼsir oʻtkazgan ijodkoridir. Alisher Navoiy uni ilohiy ishq kuychisi, buyuklikning koʻz ilgʻamas choʻqqisi deb sharaflaydi. Mavlono Jaloliddin Rumiya ning ilmiy va adabiy merosi gʻoyat katta. Gʻazal, masnaviy va ruboiylarni oʻz ichiga oladigan „Devoni kabir“ („Ulugʻ devon“)da uch mingdan ortiq sheʼr bor. Falsafiy-soʻfiyona mushohadalar, ruhiyat dialektikasini kashf etib, inson aqlini lol qoldiradigan teranlik bilan yozilgan „Masnaviy-maʼnaviy“ ham bir necha ming baytdan iborat. Bundan tashqari, „Maktubot“, „Fihi mo fihiy“ („Ichindagi ichindadir“) nomli asarlari ham mavjud.²

Rumiya ning asarlari asosan fors tilida yozilgan, ammo baʼzida sheʼr yozishda u turk, arab va yunon tillaridan ham foydalangan. Uning Konyada yozilgan „Masnaviy maʼnaviy“ asari fors tilidagi eng buyuk asarlardan biri hisoblanadi. Mavlono Jaloliddin Rumiya — jumla bashariyat nomini hamisha iftixor ila tilga oladigan buyuk ijodkor, betimsol alloma, uning „Masnaviy maʼnaviy“ asari esa teran hayotiy oʻgitlar, bebaho hikmatu haqiqatlar xazinasidir. Uning asarlari bugungi kunda buyuk Eronda va fors tilida soʻzlashadigan dunyoda asl tilda keng oʻqiladi. Uning asarlari tarjimalari, ayniqsa Turkiya, Ozarbayjon, AQSh va Janubiy

¹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Rumiya_Jaloliddin

² „Краткая биография Джалаладдина Руми (30 сентября 1207 - 17 декабря 1273).“

Osiyoda juda mashhur. Uning she'riyati nafaqat fors adabiyotiga, balki Usmonli turk, Chagatay, urdu va pashtu adabiy an'alariga ham ta'sir ko'rsatdi.³

“Ichindagi ichindadur” asari haqida

Bu asar insonni fikrlashga, fikrlash orqali o'zligini, o'zligi orqali Haqni — Yaratganni tushunishga undaydi. Shuning uchun ham «Ichindagi ichindadur»ga bir marta oshno bo'lgan ko'zi ochiq insonki bor, umrbod undan ayrilmasam, deydi. Chunki asar, avvalo, o'sha inson haqida — siz haqingizda, men haqimda, umuman, hammamiz haqimizda. Bizning o'zligimizni bilishimiz haqida. Axir olamda bundan qiziqarliroq, bundan muhimroq yana nima bor? Mashoyixlar «O'zini bilgan avliyo bo'ladi» deya bejiz aytishmagan. Hazratning o'zi shunday deydi: «Rivoyat qiladilarki, bir podshoh o'g'lini hunarmandlar to'piga qo'shib qo'yibdi. Ular bolaga turli bilimlardan, jumladan, ilmu nujumdan dars berishibdi. Shoh o'g'li butunlay ahmoq bo'lgani holda o'ziga o'rgatilgan narsalarni puxta egallab olibdi. Kunlardan bir kun podshoh uni imtihon qilmoq uchun hovuchiga uzugini berkitib, o'g'liga «Bunda ne bor?» debdi. Bola «Qo'lingdagi dumaloq, sariq va ichi bo'sh narsadir» degach, hukmdor hayratda qolib «Alomatlarini to'g'ri aytding, ismini ayt» deb buyuribdi. O'g'il «G'alvir bo'lsa kerak» deb javob beradi. Podshoh «Olgan tahsilning sharofati bilan meni hayron etib alomat — belgilarni aniq ayting-u, ammo g'alvirning hovuchga sig'masligiga qanday qilib farosating yetmadi?» dedi afsus chekib.

Xuddi shunday, — deb davom etadi Rumiylar hazratlari — zamonamiz olimlari ham qilni qirq yoradilar, o'zlariga bog'liq bo'lmagan narsalarni juda yaxshi biladilar, ammo o'ta muhim, o'zlari uchun qolgan barcha narsalardan yanada yaqin bo'lganni, ya'ni o'zlarini bilmaydilar. Hamma narsadan yaqin bo'lgan borliq bu — ularning menligi». Mavlono Rumiylar insonni, avvalo, ko'zini

³ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jaloliddin_Rumiylar

ochishga va ochilgan koʻzlar bilan oʻz mohiyatiga nazar tashlashga undaydiki, bu bilan ul valiy zot insonning oʻzi bir butun olam — kichik olam ekanligini uqtiradi.

«Ichindagi ichindadur» asari ulugʻvorlik va soddalikning bir makonu bir zamonda sigʻishib yashashining goʻzal namunasi. Albatta, komil inson — avliyolik asrori haqida koʻplab olimu fuzalolarning xilma-xil asarlari mavjud. Lekin ularning ayrimlarini mutolaa qilarkanmiz, oʻzimizni xuddi ertak oʻqiyotgan boladek sezamiz. Chunki ularda tasvirlangan avliyo yoki komil inson goʻyo osmonda uchib yurgan erkin qushchayu, siz biz zindonda — temir panjaradan uni umidsizligini kuzatib yotgan maxbus. Qushning ozodligidan, charx urib aylanishidan, baxtidan maxbusga ne naf? Qaytaga u ana shunday hur parvozi bilan bu bechoraning oʻz holiga koʻnikib ketishiga toʻsqinlik qilib, iztirobini orttiradi, xolos. Rumiya esa unday emas. Rumiya shohu gadoga ham, olimu avomga ham birdek xitob qiladi. Va har kimning qarshisiga oʻz hikmatlaridan bir koʻprik tashlab, boshqalar nima desa deyaversin, lekin sening ham bu yoʻldan oʻtishga haqqing bor, ki sen ham undan oʻtishga munosib va qodirsan, faqat gʻayrat qil-da, kel!» deydi goʻyo. Boshqacha aytsak, Jaloliddin Rumiyaning «Ichindagi ichindadur» asari insonlik va ilohiylik oʻrtasiga qoʻyilgan mustahkam koʻprikdir.

Rumiyni bir millat, bir jamiyat yoki bir zamongagina taalluqli qilmay, uni hamma uchun va hamma zamonlar uchun qadrli aylagan asos ham shunda — hazratning sifat va alomatlariga emas, balki mohiyatga — insonning oʻzagiga eʼtibor berganligi bilan izohlansa, ajabmas. Chunki zohir — tashqi koʻrinishga qaralganda insonlar har xil, ularning mohiyati ildizi, tabiati, ehtiyojlari, borar joyi... esa mushtarak. Shunga koʻra inson qaysi millat, qaysi jamiyat, qaysi guruh va qaysi zamonga aloqadorligidan qatʼi nazar, oʻziga tegishli mavzular teran va asosli tarzda talqin qilinganidan Rumiya asarlari atrofida goʻyo bir oilaning farzandlariday toʻplanishadi. Buning uchun kishida maʼlum bir tayyorgarlik, yuqori ruhiy-maʼnaviy daraja zarur, albatta. Yaʼni Rumiyni tushunish uchun u

yongan gulxanning hech qursa bir uchquni o‘quvchining ko‘ngliga tushgan bo‘lishi juda ham muhim. Shunda u mohiyat asroridan voqif bo‘la borarkan, o‘zini Inson o‘laroq his etadi! Dunyoga kelishdan muddao «yo‘lini qilib kun kechirish — yeb, ichib, nasl qoldirib o‘tish» kabi biologik ehtiyojlarni qondirib yashashdangina iborat bo‘lmay, aksincha, bular vositayu, maqsad — ruhoniy, demakki, insoniy ekanligini qalban anglaydi.

Mohiyatdan so‘z ochib Mavlono Rumiylar quyidagi savol-javobni keltiradi:

Dediki: «Onangni nechun o‘ldirding?» Dedi: «Unga yarashmagan bir ishni ko‘rdim». Dediki: «Ammo onangni emas, yetti yot begonani o‘ldirsang bo‘lmasmidi?» Dedi: «Har kuni bittadan o‘ldirayinmi?»

Hazrat bu o‘rinda inson gumrohligining tub sababi — nafs haqida so‘z yurita turib, demoqchi bo‘ladi: sen hadeb qilmishlaringning oqibatini daf etishga, ularni u yoki bu shaklda xaspo‘shlashga behuda urinaverma, balki mohiyatga teran ko‘z-la nazar sol-da, asos bo‘lgan nafsingni (onani) jilovla, toki u tufayli har kuni har kim bilan yoqalashishga o‘rin qolmasin!

Hazrat o‘gitlaridagi yana bir jihatga alohida to‘xtalib o‘tmoq joiz. Bu ham bo‘lsa – ruh va jism o‘rtasidagi muvozanat masalasi. Bizdan ko‘pchiligimiz shundaymizki, ruh haqida gapirilsa (garchi bu borada insonga kam ilm berilgan esa-da) darhol ruhparast bo‘lishga tirishamiz, qolgan vaqtlarda esa o‘z-o‘zidan jism bandalariga aylanib qolganimizni o‘zimiz ham sezmaymiz. Asli haqiqat nimadan iborat? Yana ham to‘g‘rirog‘i, qanday holda biz haqiqatga eng ko‘p yaqin borgan bo‘lamiz? Agar savolni shunday qo‘yish mumkin bo‘lsa, javobni yana Rumiylar hazratlaridan eshitamiz: «Agar danakni chaqib, mag‘izini eksang, unmaydi. Agar qobig‘i bilan birga tuproqqa qadasang-chi, unish hodisasi yuz beradi». Danak mag‘izini ruhu, qobig‘ini jism deb olinsa, demak, inson bolasi biron maqsadga yetishmak uchun har ikki asosga suyanishi zarur. Aks holda maqsad hosil bo‘lmas.

Modomiki shunday ekan, odamzod yashash va kelajakka intilish asnosida har qanday bir tomonlamalikdan, goh u yon, goh bu yonga og‘ib ketishlardan tiyilib, ana o‘sha oltin o‘rtalik boshini tutmog‘i zarur keladi.

Axir payg‘ambarimizning hech qachon o‘lmaydigandek bu dunyo uchun, ertaga o‘ladigandek oxirat uchun yasha degan o‘g‘itlari ham mohiyatan yuqoridagilarga hamohang jaranglamaydimi! Axir ochiq ko‘z bilan hayotni kuzatuvchi hassos qalb va aql egalari ham ayni haqiqatga bot-bot duch keladilar-ku!..

Mana shuning uchun ham qariyb 700 yil avval yaratilgan bo‘lishiga qaramay, Rumiylar asarlaridan hayot nafasi esadi deging kelaveradi. Zero, hazratning o‘zlari tafakkurning har qanday mahdudligini yorib o‘tishga qaratilgan keskir so‘zlar «insonning botini – hurriyat olami» ekanligini anglashga da‘vat etadi va shunga undayveradi.⁴

Mavlono Rumiylar bizga yetuk inson qanaqa ekanligini anglatibgina qolmay, komil inson bo‘lishimizga ko‘plab nasihatlar va hikmatlar bitib ketganlar. Jaloliddin Rumiylar odamlarga o‘zligini tanishi darsini beradi. Xalqni to‘g‘ri yo‘lga hidoyat qiladi. Uning barcha asarlarida futuvvat va muhabbat doim rahnamolik qilgan va u bularni hamma uchun talqin qilgandir.

Mavlono Jaloliddin o‘zining shohasari va serma‘no jilodar so‘zlari orqali barcha qalblarga yo‘l topib borgan, o‘zi esa borliqda doim Komil insonni izini izlardi. U insonni Haqq taolloning buyuk yaratilgan maxluqoti deb bilar edi. Uning zehnida Tangrining yaratgan bacha odamlari o‘rtasida hech qanday farq qo‘ymasdi. Uning uchun musulmonu nasroniy, yahudiyu hind ham birday edi. U borliqning obodligini tinchlik totuvlikda, Insonning ma‘naviy kamolotidagi hurfikrlilikda,

⁴ <https://kh-davron.uz/>

birodarliku birdamlikda, tengliku totuvlikda ko'rardi. Uning bunday durdona falsafiy fikrlari yeru osmonni bir-birining panohiga mo'htojligiyu bir-birisiz tasavvur qilishning imkoni yo'qligigachadir.

Jaloliddin Rumiyning maqsadi har bir inson qalbida ilohiy muhabbatni his ettirish va uni avj oldirishdir. Aynan shu muhabbat nuri insonga asosiy ruhiy ozuqa beradi va inson atrofidagi barcha narsalarning yashiringan go'zal siymosini ko'rishga imkoniyat yaratdi Bu go'zallik esa butun olamning naqshi bo'lib, unda Allohning jamoli yashiringan. Lekin bu go'zallik niqob ostida yashiringan. Faqat inson qalbidagi muhabbat hissiyoti bu niqoblarni ochib tashlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. „Краткая биография Джалаладдина Руми (30 сентября 1207 - 17 декабря 1273).“
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Rumiy_Jaloliddin
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jaloliddin_Rumiy
4. <https://kh-davron.uz/>
5. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – С. 175-179.
6. Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." Theoretical & Applied Science 2 (2016): 175-179.
7. Samatov, K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. Theoretical & Applied Science, (2), 175-179.
8. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.
9. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction." (2021).
10. Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and philosophical foundations of human interaction.
11. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani) //European Scholar Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-48.
12. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani)." European Scholar Journal 2.11 (2021): 45-48.

13. Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani). European Scholar Journal, 2(11), 45-48.
14. “JALOLIDDIN RUMIY FALSAFASIDA INSON MUAMMOSI”
Tahmina Shodmonovna Vohidova maqolasi